

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В.И. Серебровский,
Ю.П. Гнездилова,
Р.И. Сафронов,
Н.А. Пономаренко

***Аннотация.** Рассмотрена конструкция приспособления для восстановления толкателей газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания. Приведены данные технологического процесса восстановления электролитическими сплавами деталей.*

***Ключевые слова:** Анод, износ, электролит, асимметричный ток, анодная подготовка.*

Износ стержня и втулки толкателя характеризуется зазором между ними. Предельно допустимый зазор для данного сопряжения весьма незначительный и составляет всего 0,08мм.

Нормальный зазор в предельно изношенном сопряжении восстанавливают заменой втулки, развёртыванием её под толкатель ремонтного размера, постановкой втулки ремонтного размера с шлифовкой стержня толкателя под этот размер, развёртыванием втулки ремонтного под толкатель нормального размера, шлифовкой стержня толкателя ремонтного размера под втулку нормального или наращиванием слоя металла до номинального размера.

Наиболее целесообразным является последний вариант восстановления, поскольку он обеспечивает взаимозаменяемость деталей и является наиболее экономичным [1, 2].

Существует несколько способов восстановления толкателей металлопокрытиями. Среди них наиболее эффективным является электролитическое наращивание железа.

Однако хлористые электролиты железнения обладают существенными недостатками, затрудняющими их использование.

Применение высоких температур электролиза ускоряет процесс окисления электролита. Накопление ионов трёхвалентного железа приводит к получению плохо сцепленных с основой недоброкачественных покрытий.

Для снижения температуры электролита при восстановлении толкателей применялся асимметричный ток. Это позволило вести процесс электроосаждения железа при температуре электролита 20...40°C [3, 4, 5].

Для восстановления толкателей применено приспособление (Рис. 1), с помощью которого можно одновременно восстанавливать 10 деталей. В электролитическую ванну завешивается 4...5 приспособлений, что позволяет за один цикл восстанавливать 40...50 деталей.

Рисунок 1 - Приспособление для восстановления толкателей

В качестве анодов применяются стержни диаметром 30...35 мм из малоуглеродистой стали. Площадь поверхности анодов должна быть в 2 раза больше, чем у останавливаемых толкателей. Аноды помещают в чехлы из стеклоткани для защиты электролита от попадания в него хлама. Чехлы от хлама очищают в конце каждой смены.

Перед восстановлением толкатели промывают в 10% растворе каустической соды при температуре 70°C в горячей воде. Затем толкатели устанавливают на подвеску.

Электролитическое обезжиривание производится в специальной ванне, заполненной электролитом следующего состава, г/л: натр – 65, жидкое стекло – 15, кальцинированная сода – 25. Температура при обезжиривании 60...70°C, плотность тока 10...15 А/дм². После обезжиривания детали промываются горячей водой [6, 7].

Наиболее ответственной является операция анодного травления в 30 % растворе серной кислоты. Плотность тока на протравливаемой детали находится в пределах 20 – 70 А/дм² и зависит от материала детали и его термообработки. Правильно обработанная поверхность должна иметь характерный тускло-серебристый цвет.

После анодной обработки детали тщательно промываются в проточной воде для удаления остатков серной кислоты, затем завешиваются в ванну, штанги которой при этом обесточиваются.

Вокруг железных деталей размещаются аноды с таким расчётом, чтобы они были удалены от покрываемой поверхности на 100...200 мм.

После выдержки без тока в течение 0,5...1 мин. осуществляется начальный режим электролиза [7, 8, 9].

Длительность его 2...3 мин., после чего в течение 3...7 мин. плотность тока плавно увеличивается до расчётного значения, при котором и производится осаждение основного слоя покрытия требуемой толщины.

Для увеличения стабильности электролита и увеличения твёрдости и износостойкости осажденного покрытия можно использовать железомолибдатный электролит следующего состава, г/л: хлористое железо – 350...400, лимонная кислота 4...5, молибдат аммония 0,2...0,5. Кислотность электролита $ph = 0,8...1,0$. Показатель асимметрии равен 8...10.

Продолжительность электролиза определяется степенью износа толкателя и составляет 0,5...1,0 час [4, 5].

После наращивания покрытий толкатели промывают в проточной холодной воде, нейтрализуют в 10% растворе кальцинированной соды и шлифуют до получения номинального размера.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Серебровский В.В., Сафронов Р.И., Коняев Н.В. Электролит для осаждения покрытия // Патент России № 2250935. 2005. Бюл. № 12
2. Серебровский В.И., Серебровская Л.Н., Серебровский В.В., Коняев Н.В., Сафронов Р.И. Способ электролитического осаждения сплава железо - алюминий // Патент России № 2263727. 2005. Бюл. № 31
3. Серебровский В.В., Сафронов Р.И., Чаплыгин А.В. Промышленная установка для восстановления деталей электролизом на асимметричном токе // Сб.: Академическая наука - проблемы и достижения материалы XI международной научно-практической конференции. НИЦ «Академический». изд-во: CreateSpace. 2017. С. 125-127.
4. Серебровский В.В., Сафронов Р.И., Джиоев С.И. Восстановление посадочных мест кпп электролитическим методом // Сб.: Интеграция науки и сельскохозяйственного производства материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 3-6.
5. Серебровский В.В., Серебровская Л.Н., Сафронов Р.И. Электроосажденные сплавы на основе железа - универсальный способ упрочнения и восстановления деталей машин // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного производства Материалы Международной научно-практической конференции – Курск: изд-во. КГСХА, 2018. С. 278-282.
6. Сафронов Р.И., Агеев А.Н., Колпаков М.Э., Уваров Д.Н. Восстановление посадочных мест под подшипники качения корпусных деталей трансмиссии // Сб.: Агропромышленный комплекс: контуры будущего Материалы IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых – Курск: изд-во. КГСХА, 2018. С. 299-301.
7. К вопросу об усталостной прочности деталей, восстановленных электроосажденным железом / Серебровский В.И., Серебровский В.В., Сафронов Р.И., Калущий Е.С. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2018. - № 2. С. 48-50.
8. Применение дисульфида молибдена для повышения качества электроосажденных композиционных покрытий / Серебровский В.В., Сафронов Р.И., Афанасьев Е.А.,

- Калуцкий Е.С., Григоров И.Ю. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. - № 8. С. 197-200.
9. Ageev E.V., Altukhov A.Y., Pikalov S.V., Serebrovskii V.I., Safronov R.I. / Research of mechanical properties of the sintered samples from electro-erosion cobalt-chromium powder // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. - Т. 7. № 2. С. 28-29.
10. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
11. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
12. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
13. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
15. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
16. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
17. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
18. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
19. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
20. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
21. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
24. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
25. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.